

Жалолоддин ас-Суютий томонидан Абу Исо ат-Термизийнинг “Жомиъ ат-Термизий” асарига ёзилган

“Қут ал-муғтазий” хошияси

Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги

Малака ошириш маркази "Ижтимоий ва мутахассислик фанлари" кафедраси

ўқитувчиси: **Кобил Юсупов Хақимбоевич**

Жалолоддин ас-Суютий (849/1445-911/1505)нинг тўлиқ исми Абулфазл Абдуррахмон ибн Абу Бакр ибн Муҳаммад ас-Суютий. Мисрнинг пойтахти Қоҳирада Нил дарёсининг Ғарбий қисмида жойлашган Асют қишлоғида туғилган. Имом ас-Суютий кутубхонада туғилгани учун одамлар уни “Китоблар фарзанди”, деб атаганлар¹. Суютий олти ёшида отаси Абу Бакр вафот елади. Шундан кейин у кўплаб уламолар тарбияси остида ўсиб улғаяди. Жумладан, “Фатҳ ал-қодир” китобининг муаллифи муҳаддис ханафий олим Камолиддин ибн ал-Ҳумом (790/1388-861/1457)нинг риоясида катта бўлди. Саккиз ёшига етганида Қуъони каримни ёд олади ва бир қанча илмларни ўзлаштиради: Фикҳ илмини Ҳофиз ибн Ҳажар ал-Асқалоний (773/1371-852/1449)нинг устози Сирожиддин Булқиний (724/1324-805/1403) дан, ҳадис илмини Тақиюддин Шумунний(810/1398-872/1467)дан ва бошқа фанларни замонасидаги моҳир устозлардан ўқиб ўрганади². Суютий 866-ҳижрий йилда (17 ёшида) китоб ёзишни бошлаган. 878-йилда (29 ёшига етганида) фатво бериш ва илм ўргатиш учун устози Булқиний томонидан унга Ижоза (Рухсотнома) берилди. Имом ас-Суютий ҳаёти давомида илм сафари учун Шом, Ҳижоз, Яман каби шаҳарларга бориб, у ердаги уламолардан Араб тили (балоғат), ҳадис, тафсир, фикҳ ва бошқа илмларни мукаммал ўзлаштиради. Суютий “Олтин аср” деб аталган уламолар тўлиб-тошган замонда улар орасида кўзга кўринган етук олим бўлиб етишди. У 40 ёшига етганида одамлардан йироқ жойни макон тутди ва ўша ерда кўплаб фанларга доир китоблар ёзди. Унинг айрим китоблари мисли йўқ ҳисобланиди. Ёзган

¹Ғарибий, Носир ибн Муҳаммад. Илмий иши: Жалолоддин Суютийнинг Қут ал-Муғтазий асари. Саудия, Умм ал-Қуро университети, Даъва ва усул ад-Дин кафедрасида 1424/2003 йил ҳимоя қилинган. –Ж. 1. –Б. 15.

²Ғарибий, Носир ибн Муҳаммад. Илмий иши: Жалолоддин Суютийнинг Қут ал-Муғтазий асари. Саудия, Умм ал-Қуро университети, Даъва ва усул ад-Дин кафедрасида 1424/2003 йил ҳимоя қилинган. –Ж. 1. –Б. 18.

асарларининг сони олти юзга етади (улар орасида кичик ва катта ҳажмлилари мавжуд). Бундан ташқари, унинг қўл остидан кўп сонли соҳа олимлари етишиб чиққан³.

Маълумки, Имом Суютийнинг “Қут ал-Муғтази” номли асари “Сиҳоҳи ситта” (олти саҳиҳ ҳадис тўпламлари) учун ёзган шарҳларидан бири ҳисобланади. Дарҳақиқат, Суютий Имом ал-Бухорий (194/810-256/870)нинг “Саҳиҳ” асарига “Тавших”, Имом Муслим (206/822-261/875)нинг “Саҳиҳ” асарига “Дийбож”, Имом Абу Довуд (202/817-275/888)нинг “Сунан” асарига “Мирқот ас-Суъуд”, Имом Насоий (215/829-303/915)нинг “Сунан” асарига “Заҳра ар-робби”, Ибн Можа(209/824-273/886)нинг “Сунан” асарига “Мисбоҳ аз-зужажа” ҳамда Имом Молик (93/711-179/795)нинг “ал-Муваттоъ” асарига, Имом Абу Ҳанифа (80/699-150/767), Имом Шофеъий (150/767-204/820) ва Имом Аҳмад (164/780-241/855) каби мазҳаб асосчиларининг “Муснад” ҳадис тўпламларига ҳам ҳошиялар ёзган. Бу ҳақда Суютий “Уқуд аз-забаржад аъла Муснади Аҳмад” номли асарининг муқаддимасида айтиб ўтади⁴.

Қут ал-Муғтазий асарининг аҳамияти

Мазкур асар (Қут ал-Муғтази) Имом Суютий томонидан изоҳга муҳтож бўлган жойларнигина шарҳланиши билан ажралиб туради. Шунингдек, муаллиф мақсаддан йироқлиб кетмаслиги учун ҳажмни кўпайтирмаган ва ўз навбатида маънони ёритиб беролмайдиган дарагада ўта қисқа ҳам қилмаган, балки бу ишда илмий салоҳияти ва ўз услуби ёрдамида ҳар қандай тушинарсиз ва чигалликни ўртамиёна йўлни тутиш билан бартараф эта олган. Суютий “Қут ал-Муғтази” номли ҳошиясини ёзишда Имом ат-Термизий (209/824-279/892)нинг “Жомий ат-Термизий” асарига ёзилган энг машҳур уч шарҳдан фойдаланган:

1. Қози Абу Бакр ибн Арабий (468/1075-543/1148)нинг “Ориза ал-аҳвазий” асари.
2. Ибн Саййид ан-нас ал-яъмурий (671/1272-734/1333)нинг “Китаб ал-нафху аш-шазий” асари.

³ат-Термизий, Абу Исо. Жомий ат-Термизий. –Покистон, Карачи: Мактаба ал-Бушро, 2012. –Ж. 1. –Б. 26.

⁴ Суютий, Жалолиддин. Уқуд аз забаржад аъла Муснмди Аҳмад. –Байрут: Мактаба ал илмия, 1408х. -Ж. 1. -Б. 6.

3. Ҳофиз Зайниддин ал-Ироқий (725/1325-806/1403)нинг “Такмилату шарҳ ат-Термизий” асари.

Имом Суютийдан кейин яшаб ўтган кўплаб муҳаддис олимлар “Жомиъ ат-Термизий” асарига шарҳ ёзишда “Қут ал-Муғтазий” асаридан фойдаланганлар. Жумладан, Зулфиқор Али ад-Девбандий (ваф. 1321/1904 й.), Рашид Аҳмад ал-Канкуҳий (1244/1829-1322/1905), Муҳаммад Абдурахмон ал-Муборақфурий (ваф. 1353/1934 й.), Муҳаммад Юсуф ал-Баннурий (1325/1908-1397/1977) каби ҳадис олимларини мисол тариқасида келтириш мумкин⁵.

Асарнинг шарҳлашдаги услуби

Имом Суютий “Жомиъ ат-Термизий” асаридаги ҳадис матни ва санадининг изоҳга муҳтож бўлган жиҳатига эътиборини қаратган. Шунинг учун, ҳадисларни шарҳлаш жараёнида изоҳга еҳтиёж бўлмагани сабаб, улардан бир нечасини тушириб қолдирган. “Қут ал-Муғтазий” асари бошқаларидан ажрилиб турадиган жиҳати, муаллиф унда араб тили (луғат), грамматикаси, балоғат, ҳадис ва ақида илмига оид жиҳатларини ёритган. Китобнинг бошида Имомат-Термизийнинг “Ҳасан Саҳиҳ”, “Ҳасан Саҳиҳ Ғариб”, “Ғариб” каби ўзига хос истилоҳлари ҳақидаги ҳадис уламоларининг қарашларини келтириб ўтади⁶. Ҳадисларда учраган ихтилофли масалаларда Қози Абу Бакр ибн Арабий (468/1075-543/1148), Қози Иёз (476/1083-544/1149), Имом Нававий (631/1233-676/1244), Ибн Саййид ан-нас ал-яъмурий (671/1272-734/1333), Ҳофиз ал-Миззий (654/1256-742/1341), Шарафуддин ат-Тибий (ваф. 743/1342 й.), Ҳофиз Зайниддин ал-Ироқий (725/1325-806/1403), Ҳофиз ибн Ҳажар ал-Асқалоний (773/1371-852/1449) каби етук олимларнинг китобларидан истифода қилган. Айтиб ўтиш жоизки, Суютий бу борада одоб йўлини тутган. Яъни, у асарда “Менинг фикрим шуки”, “улар орасида тўғриси”, “тўғри жавоб шу” каби ибораларни ишлатмайди. Аввал, масалага оид олимлар томонидан турли фикрлар билдирилган бўлса, уларнинг сўзларини тартиб билан баён қилади. Сўнг улардан

⁵ Ғарибий, Носир ибн Муҳаммад. Илмий иши: Жалолиддин Суютийнинг Қут ал-Муғтазий асари. Саудия, Умм ал-Қуро университети, Даъва ва усул ад-Дин кафедрасида 1424/2003 йил ҳимоя қилинган. –Ж. 1. –Б. 40.

⁶ Ғарибий, Носир ибн Муҳаммад. Илмий иши: Жалолиддин Суютийнинг Қут ал-Муғтазий асари. Саудия, Умм ал-Қуро университети, Даъва ва усул ад-Дин кафедрасида 1424/2003 йил ҳимоя қилинган. –Ж. 1. –Б. 55.

қайси бирининг фикри маъқул эканини айтмоқчи бўлса, хулоса ўрнида “фалончи шундай деди” каби сўзлар билан кифояланади⁷.

Асарнинг қўлёзма нусхалари

Асарнинг дунё бўйлаб ўн бир нусхаси мавжуд. Улардан машҳурлари куйидаги уч нусха ҳисобланади:

1. Таймурий нусхаси. Миср Республикаси Дор ал-кутуб ал-қовмия кутубхонаси 536-рақам остида.
2. Кубрелий нусхаси. Туркия, Истамбул Кубрелий кутубхонаси 417-рақам остида.
3. Шайъун нусхаси. Саудия, Мадина Араб қўлёзмалар институти кутубхонаси 98-рақам остида⁸.

⁷ Ғарибий, Носир ибн Муҳаммад. Илмий иши: Жалолиддин Суютийнинг Қут ал-Муғтазий асари. Саудия, Умм ал-Қуро университети, Даъва ва усул ад-Дин кафедрасида 1424/2003 йил ҳимоя қилинган. –Ж. 1. –Б. 56.

⁸ Ғарибий, Носир ибн Муҳаммад. Илмий иши: Жалолиддин Суютийнинг Қут ал-Муғтазий асари. Саудия, Умм ал-Қуро университети, Даъва ва усул ад-Дин кафедрасида 1424/2003 йил ҳимоя қилинган. –Ж. 1. –Б. 65.